

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ И ПАСХАЛЬНАЯ ТРАДИЦИИ В ПОЭТИКЕ ГОГОЛЯ

Равшанова Ф.

магистрант СамГУ

Аннотация. В статье рассматривается художественно организованное пасхальное чудо воскресения «мертвого душою» центрального персонажа поэмы. Его нельзя сциентистски «объяснить», так как в тексте нет жестких границ, отделяющих описание тройки Чичикова от описания «птицы-тройки», но можно «понять», однако, такое понимание непременно сопряжено с верой в чудо воскресения.

Ключевые слова: герой, исторические взгляды, традиция, идейные искания стремление, нравственность, писатель, мир, жизнь, души, Россия, дорога, русская культура.

Современные исследования творчества Гоголя явно тяготеют к одному из двух полюсов: гоголевские тексты рассматриваются либо как проекция его религиозного мировоззрения, либо же с позиций универсальной поэтики. По-видимому, в ближайшем будущем трудно ожидать «диалога» этих подходов. Можно сравнить, например, принципы комментария к двум изданиям Н.В.Гоголя: к уже состоявшемуся и ставшему заметным культурным событием собранию сочинений в девяти томах¹ и вступительную статью с комментариями к долгожданному академическому изданию². Иногда создается такое впечатление, что речь идет не об одном и том же, а о разных авторах: настолько по-разному интерпретируется гоголевское творчество.

Тем не менее, отнюдь не претендуя на утопическое «примирение» этих подходов, мы вправе исходить из того, что пристальное внимание к религиозности автора и научное описание поэтики его творчества отнюдь не являются какими-то взаимоисключающими и потому несовместимыми

исследовательскими актами. Собственно говоря, в самом названии нашей работы и сделана попытка — пока еще только сугубо предварительная — преодоления крайностей двух методологических установок.

Сама их нынешняя «непримиримость», как представляется, проистекает из одного и того же источника: сохраняющейся доныне концептуальной непроясненности соотношения духовной и светской сфер культуры вообще и соотношения духовной и светской литературы, в частности.

Представляется, что далеко не во всех случаях современному исследователю русской культуры следует соглашаться с точкой зрения, господствующей в XIX и более ранних веках, согласно которой светскую и духовную литературу в России разделяет непреходимая граница. Конечно, мы совсем не хотим сказать, что границы между этими сферами вовсе не существуют. Однако же эту границу можно понимать и как разделяющую, и как соединяющую эти сферы в единстве русской национальной культуры как таковой. Последняя позиция, на наш взгляд, гораздо более перспективна для исследователя русской литературы.

Как раз с этой позиции становится более понятен как феномен возникновения «Выбранных мест из переписки с друзьями», так и почти общее замешательство при их публикации. Эта книга призвана была именно соединить светскую и духовную сферу. Однако ее «пограничность» не была осознана современниками Гоголя в качестве позитивной ценности, что и привело к нападкам на писателя с двух сторон сразу. Для современников Гоголя, по видимому, такое прямое и непосредственное соединение было действительно слишком вызывающим и, возможно, нарушающим известные читательские ожидания (как читателей светской литературы, так и любителей духовного чтения).

Однако сегодня мы должны поставить феномен этой книги (как и всего творчества писателя) в иной контекст понимания, недоступный по ряду причин

современникам Гоголя. Дело в том, что для адекватного описания именно русской культуры, где процесс расцерковления жизни не был завершен и к началу XX века, сама оппозиция светского и духовного может быть верно понята, если мы вначале задумаемся над тем общим знаменателем, который и конституирует единство русской культуры в ее разнообразных проявлениях.

Именно в пределах этой единой культуры сосуществуют, а не противостоят друг другу не только светское и духовное, но и «народное» православие и православие «догматическое», а также Гоголь-художник и Гоголь-мыслитель. И не только Гоголь.

Так, романное творчество Достоевского всецело принадлежит русской художественной литературе. Однако для многих и многих его читателей это творчество стало ступенью к воцерковлению. Объяснение такого «совмещения» состоит в том, что творчество Достоевского глубинно укоренено в православном типе культуры, как и творчество Гоголя, Пушкина и других выдающихся русских писателей. Поэтому изучение поэтики русской литературы в отрыве от ее религиозных корней является сегодня явным анахронизмом.

Вместе с тем, вряд ли корректно и механически транслировать стройную систему православной догматики на корпус текстов русской литературы и на этом основании высокомерно отказывать отечественным писателям в причастности их творчества христианской традиции: между художественным языком и православной культурой существует тесная связь, которую нельзя ни абсолютизировать, ни недооценивать. Для многих поколений русских людей не домашнее чтение, а литургическая практика была основным способом освоения Священного Писания. Годовой литургический цикл ориентирован на события жизни Христа. Важнейшими из них являются Его Рождение и Воскресение. Соответственно, важнейшими событиями литургического цикла являются празднование Рождества и Пасхи. Если в западной традиции можно усмотреть акцент на Рождество (и соответственно говорить о рождественском архетипе), то

в традиции Восточной Церкви Воскресение Христово остается главным праздником не только в конфессиональном, но и в общекультурном плане, что позволяет сделать вывод о наличии особого пасхального архетипа и его особой значимости для русской культуры.

В классической русской литературе XIX века доминирует именно этот архетип — причем, в произведениях авторов самой различной ориентации. Однако именно Гоголю принадлежит заслуга сформулировать значимость Пасхи для русского человека и отечественной культуры. В «Выбранных местах из переписки с друзьями» сама структура книги подчеркивает ее пасхальный смысл: первая ее строка - о болезни и близкой смерти, а последняя передает общее архетипическое сознание русского человека: «У нас прежде, чем во всякой другой земле, воспряднуется Светлое Воскресенье Христово!»³. Желание автора отправиться Великим Постом в Святую Землю и можно истолковать как лейтмотив духовного восхождения, лестницы. Ведь Великий Пост для христианина и является своего рода паломничеством, паломничеством к Пасхе, к Воскресению Христову. Это духовное паломничество художественно и организуется автором таким образом, что последняя глава («Светлое Воскресение») представляет собой вершину духовного пути, как автора, так и читателя, но, наряду с этим, является и итогом нарративной последовательности предыдущих гоголевских глав.

Рассмотрим художественную организацию еще двух гоголевских финалов. В «Миргороде» контраст начала и конца повествования явно является одним из циклообразующих факторов. Сборник начинают слова «Я очень люблю...», но завершается он знаменитой фразой «Скучно на этом свете, господа!» (II, 13, 276). Заметим, что герои «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» в финале произведения продолжают тяжбу (вражду) уже в самой церкви, перенося, тем самым, прозаическую ссору в совершенно иную духовную перспективу. Самим вторжением в праздничный день демона разлада

в это духовное пространство манифестируется отказ от любви Бога и отказ от Его благодати. В результате нарушения евангельских заповедей («И то уже весьма унижительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою» — 1 Кор. 6,7; «прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы» — Кол. 3, 13) праздничный день оборачивается днем скучным и больным, окна церкви поэтому «обливались дождливыми слезами». Именно в христианском контексте понимания «слезливое без просвету небо»⁴ манифестирует горестный процесс апостасии: переносимая в храм Божий тяжба с ближним, «отменяющая» праздничный для христиан день, означает одновременно и безблагодатную «тяжбу» с Самим Богом, Лик Которого отражает личность ближнего. Пасхальность остается художественно нереализованной возможностью, поэтому сюжет цикла предполагает движение от любви к скуке.

В «Мертвых душах», напротив, изображен процесс преодоления апостасии. Как известно, Гоголь в поэме стремился изобразить духовное воскресение падшего человека. При этом, как правило, его замысел принято считать не реализовавшимся. Так ли это? Ведь самое существенное в аспекте нашей проблемы, что и центральный герой гоголевской поэмы, согласно замыслу автора, может быть спасен и вызволен из ада: тем самым мертвые души должны воскреснуть. Но как художественно изображается это воскресение, если оно имплицитно наличествует в финале первого тома поэмы?

Строго говоря, в поэме имеется два финала. Обратимся к первому из них. Реплика «две большие части впереди» — первый финал поэмы позади для автора, героя и читателя). Разговор Чичикова и Селифана, состоящий из трех реплик, дублирует «разговор» «двух русских мужиков» в начале поэмы — первых «интерпретаторов» экипажа Чичикова. Таким образом, перед нами своего рода композиционная рама. Заметим, что в обоих случаях общий обмен репликами персонажей внешнему наблюдателю может показаться абсолютно

бессмысленным. Однако оба «диалога» объединяет центральная тема поэмы — движение (езда) и ее корреляты: направление движения (в первом случае) и скорость движения (во втором).

Можно указать и на повторяющуюся деталь, которой укрепляется «рамочность» первого финала: в описании молодого человека, созерцающего бричку Чичикова, выделяется «картуз, чуть не слетевший от ветра» (VI, 7); выделен и слетевший в финале «картуз» Петрушки (VI, 246). Любопытно, что таким образом уже в начале поэмы скрыто присутствует финальная стремительность движения тройки.

Обратим внимание, что первое упоминание о хронотопе дороги также наличествует уже в первом абзаце повести, но по отношению к молодому человеку: «и пошел своей дорогой» (VI, 7). Семантический ряд «экипаж — ветер — дорога», завершающий первый абзац поэмы, таким образом, возникает и в финальной части поэмы. Однако точка зрения молодого человека — «оборотился назад» контрастно корреспондирует с авторским взглядом вперед в финале.

Зоной бифуркации для финальной части произведения, собственно, и вместившей в себя художественно не воплощенное Чистилище, является другая «рама», границами которой является описание «тройки». Именно в этом месте возникают упоминания о черте («чорт побери все», «сидит чорт знает на чем»; VI, 247). Последнее упоминание черта в финале не случайно совпадает с последним «визуальным» кадром, как-то представляющим собственно экипаж: тройки: ямщик, который до этого упоминания «сидит чорт знает на чем», затем «привстал», авторской волей как бы совершая уже физически-телесный отрыв от земной конкретики. Лишь после этого «отрыва» ямщик «затянул песню» (там же).

Существенна и функция самого «дорожного снаряда» — тройки — в стремительном переходе авторского описания от земного к небесному. Дым («дымом дымится под ним дорога») — огонь («молния <...>, сброшенная с неба»)

— «разорванный в куски воздух» могут быть осмыслены как стадии взлета-полета «снаряда» (каскад бифуркаций).

Преодоление земного подано автором как сверхприродное ускорение движения «снаряда» (от «...летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен» через бифуркацию к исчезновению земной конкретики: «летит мимо все, что ни есть на земли»). Звукопись: от «вороньего крика» — через «песню» — до «чудного звона» колокольчика (VI, 246-247).

Превращение тройки «в одни вытянутые линии, летящие по воздуху» (VI, 247), может быть понято как осуществление «Божьего чуда», смысл которого неясен для реципиента («созерцателя»), впервые в поэме оставшегося духовно и пространственно вне описываемой им системы, утрачивающей диссипативность. Поэтому преодоление субъектно-объектных отношений и переход от гносеологии к онтологии — это духовная задача Гоголя.

Отношения тройка Чичикова / тройка, «вся вдохновенная Богом» изоморфны отношению Россия / Святая Русь. В свою очередь, горизонталь тела России («ровнем гладнем разметнулась на полсвета»; VI, 246), преодолевая апостасию — в символе Руси-тройки — должна, по замыслу автора, превратиться в духовную вертикаль. Это превращение, изображенное, на наш взгляд, во «втором» финале поэмы, и является «Божьим чудом». Но это «чудо» имеет отчетливый пасхальный смысл и опирается на православную духовную традицию, согласно которой Русь, «вся вдохновенная Богом», оттого и является необходимым для мира «удерживающим», что вектор ее пути как Божий замысел о России («дают ей дорогу другие народы и государства»; VI, 247) — идеал святости («святая Русь»).

Сама возможность осуществления Россией этого «Божьего чуда», ее устремленность к Небу и приводит к тому, что все иные (земные) задачи («что ни есть на земли») являются малосущественными. Именно поэтому и «летит

мимо все, что ни есть на земли». По этой же причине атрибуты земного благополучия зачастую не только демонстративно отвергаются в финале поэмы, но и связываются с враждебным «Божьему чуду» началом. Именно так можно понять функцию поминаний черта в финале.

Подводя итоги, можно сказать, что в финале «Мертвых душ» происходит художественно организованное пасхальное чудо воскресения «мертвого душою» центрального персонажа поэмы. Его нельзя сциентистски «объяснить», так как в тексте нет жестких границ, отделяющих описание тройки Чичикова от описания «птицы-тройки», но можно «понять», однако, такое понимание непременно сопряжено с верой в чудо воскресения. Финальное вознесение Чичикова возможно точно так же, как и воскресение русского народа: ведь пасхальность России в «Выбранных местах...» соседствует с убеждением, что «Никого мы (русские. — И.Е.) не лучше, а жизнь еще неустроенней и беспорядочней всех их. "Хуже мы всех прочих" — вот что мы должны всегда говорить о себе» (VIII, 417). Но осознание греховности в итоге приводит к ее преодолению, когда оказывается возможным «сбросить с себя все недостатки наши, все позорящее высокую природу человека», когда — во время пасхального торжества — «вся Россия — один человек». Таким образом, структура «Мертвых душ» и структура «Выбранных мест...» имеют пасхальную основу, которая определяет и их поэтику.

Список использованной литературы:

1. Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 9 т. / Сост. и комментарий В.А.Воропаева, И.А.Виноградова. М., 1994.
2. Гоголь Н.В. Поли. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 1. М.: Наследие, 2001.
3. Цитируется по: Гоголь Н.В. Духовная проза. М., 2001. С. 45-222.
4. Курсив во всех цитируемых текстах наш — И.Е.